

Національна академія медичних наук України
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України»
ГО «Українська асоціація профілактичної медицини»
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева
НАМН України»

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону

МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

«ХАРКІВ. ІННОВАЦІЇ У МЕДИЦИНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА
РОЗВИТОК НАУКИ МОЛОДИМИ ВЧЕНИМИ В УМОВАХ
ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ»

15-16 травня 2025 р.

Харків, 2025 р.

Національна академія медичних наук України
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України»
ГО «Українська асоціація профілактичної медицини»
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Г. Зайцева НАМН України»
Військово-медичний клінічний центр Північного регіону

МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

«ХАРКІВ. ІННОВАЦІЇ У МЕДИЦИНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РОЗВИТОК
НАУКИ МОЛОДИМИ ВЧЕНИМИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ»

15-16 травня 2025 р.

Харків, 2025 р.

УДК: 616"364"(063)

Затверджено засіданням Вченої ради
ДУ «Національний інститут терапії
імені Л.Т. Малої НАМН України»,
Протокол № 5 від 13.05.2025 р.

Редакційна рада

Г.Д. Фадєєнко (голова)

О.В. Колеснікова (заступник голови)

О.Є. Гріднєв, А.О. Більченко,

Відповідальний секретар: К.О.Савічева

P26 «Харків. Інновації у медицині: сучасні виклики та розвиток науки молодими вченими в умовах військового часу»: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки, 15 -16 травня 2025 р./за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. -Х.,2025. 77 с. Режим доступу: <https://therapy.org.ua/files/Material15-16-05-2025.pdf>

Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної медицини, а також студентам медичних закладів.

КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У СЕРЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ КРІОКОНСЕРВОВАНОГО ЕКСТРАКТУ КСЕНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Гладких Ф.В., Чиж М.О., Лядова Т.І., Матвєєнко М.С.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Вступ. Міокардіодистрофія становить суттєве порушення метаболічних процесів у міокарді, що зумовлює розвиток структурно-функціональних змін у кардіоміоцитах і призводить до дезорганізації скоротливої та насосної функцій серця. Зважаючи на критичну роль енергозабезпечення в підтриманні життєздатності й функціональної активності серцевого м'яза, перспективним напрямом терапії розглядається застосування біологічно активних сполук, отриманих із кріоконсервованих тканин ксеногенних сердець, як потенційних коректорів метаболічних порушень.

Мета. Охарактеризувати вплив екстракту кріоконсервованих фрагментів серця поросят на активність глікогенолізу в кардіоміоцитах та його потенційний терапевтичний ефект на моделі адреналінової міокардіодистрофії (АМД).

Матеріали та методи. Експериментальні дослідження проведені на 84 нелінійних щурах-самцях масою 250–300 г, які утримувались у стандартних умовах віварію. АМД моделювали за методикою Маркової О.О. шляхом одноразового підшкірного (п/м) введення 0,18% розчину адреналіну тартрату в дозі 5 мг/кг маси тіла. Кріоконсервовані фрагменти серця поросят вводили внутрішньоочередно з розрахунку 50 мкг пептидів на 100 г маси тварини щоденно протягом 14 днів. Матеріалом дослідження виступали гомогенат тканин серця щурів після декапітації тварин. Вміст глікогену визначали глюкозооксидазним методом. Вміст глюкозо-6-фосфату (Г-6-Ф) у тканинах серця визначали спектрофотометрично гексокіназним методом.

Результати дослідження. У групі щурів, яким вводили ЕКСП, рівень глікогену був $3,1 \pm 0,14$ мг/г (95% ДІ: 2,8–3,4), що на 48,3% більше, ніж у контрольних щурів ($p=0,007$). У групі з кордароном рівень глікогену становив $4,2 \pm 0,06$ мг/г (95% ДІ: 4,1–4,3), що на 99,3% більше порівняно з контролем ($p<0,001$), але був меншим, ніж в групі ЕКСП. На 14 день у групі щурів, які отримували ЕКСП, рівень глікогену був $8,0 \pm 0,30$ мг/г (95% ДІ: 7,4–8,6), що на 156,4% більше порівняно з 2 днем ($p=0,01$) та на 61,1% більше порівняно з 7 днем ($p=0,01$). На 14 день рівень Г-6-Ф у контрольних щурів був 0,79 [0,77; 0,86] мкмоль/г, що на 75,6% більше порівняно з 2 днем ($p=0,01$) та на 38,6% більше порівняно з 7 днем ($p=0,05$). У групі щурів, які отримували ЕКСП, рівень Г-6-Ф становив 0,80 [0,79; 0,81] мкмоль/г, що на 56,9% більше порівняно з 2 днем ($p=0,01$) та на 25,0% більше порівняно з 7 днем ($p=0,01$). У групі з кордароном рівень Г-6-Ф був 0,82 [0,81; 0,82] мкмоль/г, що на 57,7% більше порівняно з 2 днем ($p=0,01$) та на 24,2% більше порівняно з 7 днем ($p=0,01$).

Висновки. Отримані результати свідчать про виражену коригувальну здатність ЕКСП щодо порушень вуглеводного обміну в міокарді щурів із моделлю АМД.

МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ СУПРОВІД ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ

Гарькуша С.М. – с.13

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРІОЕКСТРАКТІВ ПРИ АУТОІМУННОМУ УРАЖЕННІ МІОКАРДА

Гладких Ф.В. – с.14

КОРЕКЦІЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У СЕРЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ КРІОКОНСЕРВОВАНОГО ЕКСТРАКТУ КСЕНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Гладких Ф.В., Чиж М.О., Лядова Т.І., Матвеєнко М.С. – с.15

ПРОФЕСІЙНА САМООСВІТА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Гондар Л.О. – с.16

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКТИВНОЇ ЛАЗЕРНОЇ ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКИ (SLT) В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЛІКУВАННЯ ВІДКРИТОКУТОВОЇ ГЛАУКОМИ

Грищенко Д.О. – с.17

ДОМІНУЮЧІ ФАКТОРИ РИЗИКУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА З ПІДЙОМОМ ST У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Гулик Х.О., Селюк М.М. – с.18

ПІДРАХУНОК КОНЦЕНТРАЦІЇ ТРОМБОЦИТІВ В ЗБАГАЧЕНІЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМІ: ПОРІВНЯННЯ МІЖ МАНУАЛЬНИМ МЕТОДОМ ТА АВТОМАТИЧНИМ.

Гусак В.С., Повеличенко О.Д. – с.19

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ОСІБ, ІНФІКОВАНИХ КОРОНАВІРУСОМ

Декальчук С.В., Рачинська І.В. – с.20

РІВЕНЬ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ'Я У МАШИНІСТІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАЖУ РОБОТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВЕЛОЕРГОМЕТРІЇ

Думка І.В., Ткачишин В.С., Ткачишина Н.Ю., Алексійчук О.Ю. – с.21

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ

Алексійчук О.Ю.	c.21
Антонів Х.В.	c.4
Антощук В.В.	c.57
Аристенко А.	c.11
Артеменко Н.Р.	c.4
Бадюк О.О.	c.5
Батиргарєєва Ю.С.	c.6, 27
Безносюк М.А.	c.7
Бережна А.В.	c.8
Білодід Є.О.	c.9
Більченко А.О.	c.10
Божицька О.	c.11
Бондар Д.Ю.	c.28
Верховодова Ю.В.	c.33
Гавриленко М.В.	c.12
Гарькуша С.М.	c.13
Гладких Ф.В.	c.14
Гондар Л.О.	c.16
Гриценко О.В.	c.10
Гриценко Д.О.	c.17
Гулик Х.О.	c.18
Гусак В.С.	c.19
Декальчук С.В.	c.20
Доценко Є.Г.	c.22
Дужак Г. В.	c.61
Думка І.В.	c.21
Каплун К.О.	c.58
Каук О.І.	c.24
Каук П.В.	c.24
Ковтонюк Т. І.	c.61
Козлов Д.С.	c.25
Колеснікова О.В.	c.45
Колпак К.О.	c.26
Копиця М.П.	c.10
Коробко Л.Р.	c.35

**Наукове видання
«ХАРКІВ. ІННОВАЦІЇ У МЕДИЦИНІ:
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РОЗВИТОК НАУКИ МОЛОДИМИ
ВЧЕНИМИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ»**

**Матеріали науково-практичної конференції
молодих вчених з міжнародною участю,
присвяченої Дню науки**

Українською, англійською мовами

Відповідальний за випуск: А.О. Більченко, К.О.Савічева

Комп'ютерна верстка: К.О.Савічева

Виконавець

Адреса редколегії:

ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН
України» просп. Любові Малої, 2-а, м. Харків, 61039, Україна
E-mail: molodivcheni@gmail.com www.therapy.org.ua/uk

Підписано до друку 13.05.2025.
Електронне наукове видання